

ӘОЖ 517.442

**КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ ТҰРАҚТЫ СЫЗЫҚТЫҚ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ
ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІН ЛАПЛАС ТҮРЛЕНДІРУІНІҢ КӨМЕГІМЕН ШЕШУ**

АБДУАЛИЕВА АҚЕРКЕ

М. Әуезов атындағы ОҚУ жаратылыстану ғылымдары және педагогикасы жоғары мектебінің магистранты

***Аңдатпа.** Дифференциалдық теңдеулерді шешудегі операциялық әдісті қолданғанда классикалық әдіске қарағанда тұрақтыларды анықтау қажет емес, яғни классикалық әдісті қолданғанда тұрақтылар табылатын алгебралық теңдеулер жүйесін шешу қажет болмайтындығы. Операциялық әдістің классикалық әдіске қарағандағы артықшылығы коэффициенттері тұрақты дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу кезінде айқын көрінеді. Бұл кезде есептеу жұмысы едәуір қысқарумен қатар, есептің шешімі де ықшам, ыңғайлы түрде анықталады.*

***Кілттік сөздер.** Лаплас түрлендіруі, дифференциалдық теңдеулер жүйесі, дербес шешім, операциялық әдіс, функция, бастапқы мәндер.*

1-мысал. Келесі бастапқы шарттарды қанағаттандыратын дифференциалдық теңдеулер жүйесінің шешімін табыңыз[1]:

$$\left. \begin{aligned} y'(t) - 2y(t) - 4z(t) &= \cos t, \\ z'(t) + y(t) + 2z(t) &= \sin t, \\ y(0) = 0, z(0) &= 0. \end{aligned} \right\}$$

Шешуі. $y(t)$ және $z(t)$ қажетті шешімнің құрамдас бөліктері болсын, ал $Y(p)$ және $Z(p)$ олардың бейнелері болсын. Операторлық теңдеулер жүйесі келесідей

$$\left. \begin{aligned} (-2 + p)Y(p) - 4Z(p) &= \frac{p}{p^2+1}, \\ Y(p) + (2 + p)Z(p) &= \frac{1}{p^2+1}. \end{aligned} \right\}$$

Берілген жүйенің $\Delta(p)$ анықтауышын табамыз:

$$\Delta(p) = \begin{vmatrix} -2 + p & -4 \\ 1 & 2 + p \end{vmatrix} = p^2.$$

Жүйені $Y(p)$ және $Z(p)$ бейнелеріне қатысты шешіп, аламыз

$$Y(p) = \frac{p^2+2p+4}{p^2(p^2+1)}, \quad Z(p) = -\frac{2}{p^2(p^2+1)}.$$

Табылған рационал бөлшектерді жай бөлшектерге бөлсек немесе жіктесек,

$$\left. \begin{aligned} Y(p) &= \frac{4}{p^2} + \frac{2}{p} - \frac{2p+3}{p^2+1}, \\ Z(p) &= -\frac{2}{p^2} + \frac{2}{p^2+1}. \end{aligned} \right\}$$

Табылған бейнелерге сәйкес түпнұсқалар келесідей:

$$\left. \begin{aligned} y(t) &= 4t + 2 - 2 \cos t - 3 \sin t, \\ z(t) &= -2t + 2 \sin t \end{aligned} \right\} t > 0.$$

2-мысал. Келесі бастапқы шарттарды қанағаттандыратын дифференциалдық теңдеулер жүйесінің шешімін табыңыз[2]:

$$\left\{ \begin{aligned} x'' + x' + y'' - y &= e^t, \\ x' + 2x - y' + y &= e^{-t}, \\ x(0) = y(0) = y'(0) &= 0, \quad x'(0) = 1. \end{aligned} \right.$$

Шешуі. $X(t) \rightarrow X(p)$, $y(t) \rightarrow Y(p)$ болсын.

$$x'(t) \rightarrow pX,$$

$$x''(t) \rightarrow p^2X - 1, \quad e^t \rightarrow \frac{1}{p-1},$$

$$y'(t) \rightarrow pY,$$

$$y''(t) \rightarrow p^2Y, e^{-t} \rightarrow \frac{1}{p+1}$$

қатынасы орындалатындықтан, дифференциалға сәйкес келетін оператор жүйесі

$$\begin{cases} p^2X - 1 + pX + p^2Y - Y = \frac{1}{p-1}, \\ pX + 2X - pY + Y = \frac{1}{p+1}, \end{cases}$$

жүйені шешу арқылы аламыз:

$$X(p) = \frac{2p-1}{2(p-1)(p+1)^2} = \frac{1}{8(p-1)} + \frac{3}{4(p+1)^2} - \frac{1}{8(p+1)},$$

$$Y(p) = \frac{3p}{2(p^2-1)^2}.$$

Бейнені дифференциалдау теоремасы бойынша $\frac{1}{p+1} \rightarrow e^{-t}$, $\frac{1}{p^2-1} \rightarrow \text{sh } t$ қатынастарынан табамыз

$$\left(\frac{1}{p+1}\right)' \rightarrow -te^{-t} \quad \text{және} \quad \left(\frac{1}{p^2-1}\right)' \rightarrow -t \text{sh } t,$$

немесе

$$\frac{1}{(p+1)^2} \rightarrow te^{-t} \quad \text{және} \quad \frac{2p}{(p^2-1)^2} \rightarrow t \text{sh } t.$$

Соңында, бейнелерден сәйкес түпнұсқаларға көшу арқылы аламыз

$$x(t) = \frac{1}{4} \text{sh } t + \frac{3}{4} te^{-t}, \quad y(t) = \frac{3}{4} t \text{sh } t.$$

3-мысал.

$$\begin{cases} \dot{x} + x - y = e^t \\ \dot{y} + 3x - 2y = 2e^t \end{cases}$$

$x(0) = 1$, $y(0) = 1$ бастапқы шарттарында, егер $x(t) \rightarrow X(p)$ және $y(t) \rightarrow Y(p)$ деп есептейтін болсақ, онда түпнұсқаны дифференциалдау теоремасы бойынша $\dot{x} \rightarrow pX - 1$ және $\dot{y} \rightarrow pY - 1$. Операторлық теңдеулер жүйесі мына түрде болады[3]

$$pX - 1 + X - Y = \frac{1}{p-1}, \quad pY - 1 + 3X - 2Y = \frac{2}{p-1}$$

немесе түрлендіруден кейін

$$\begin{cases} (p+1)X - Y = \frac{1}{p-1} + 1, \\ 3X + (p-2)Y = \frac{2}{p-1} + 1. \end{cases}$$

Нәтижесінде біз $X(p)$ және $Y(p)$ белгісіз бейнелеріне қатысты алгебралық сызықтық теңдеулердің жүйесін аламыз. Осы жүйені шешіп, табамыз

$$X(p) = \frac{1}{p-1}, \quad Y(p) = \frac{1}{p-1}$$

және түпнұсқаға өтсек $x(t) = e^t$, $y(t) = e^t$ бастапқы дифференциалдық теңдеулер жүйесінің шешімі болады.

Тең өлшемде операциялық әдіс жоғарғы реттегі туындылармен теңдеулер жүйесін шешу үшін де қолданбалы.

4- мысал. $x(0) = 1, \dot{x}(0) = y(0) = \dot{y}(0) = z(0) = \dot{z}(0) = 0$ бастапқы шарттарында[4]

$$\begin{cases} \ddot{x} - x + y + z = 0, \\ \ddot{y} + x - y + z = 0, \\ \ddot{z} + x + y - z = 0. \end{cases}$$

біртекті жүйесінің шешімін табу. Операторлық теңдеулер жүйесі

$$\begin{cases} (p^2 - 1)X + Y + Z = p, \\ X + (p^2 - 1)Y + Z = 0, \\ X + Y + (p^2 - 1)Z = 0. \end{cases}$$

түрінде жазылады. Бұл жүйені анықтауыштың көмегі арқылы шешеміз. Жүйенің анықтауышы мынаған тең

$$\Delta = \begin{vmatrix} p^2 - 1 & 1 & 1 \\ 1 & p^2 - 1 & 1 \\ 1 & 1 & p^2 - 1 \end{vmatrix}$$

Оны анықтауыштардың қасиетіне сүйене отырып есептейміз:

$$\Delta = \begin{vmatrix} p^2 + 1 & 1 & 1 \\ p^2 + 1 & p^2 - 1 & 1 \\ p^2 + 1 & 1 & p^2 - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} p^2 + 1 & 1 & 1 \\ 0 & p^2 - 2 & 0 \\ 0 & 0 & p^2 - 2 \end{vmatrix} = (p^2 + 1)(p^2 - 2)^2$$

Енді $\Delta_X, \Delta_Y, \Delta_Z$ анықтауыштарын есептейміз

$$\Delta_X = \begin{vmatrix} p & 1 & 1 \\ 0 & p^2 - 1 & 1 \\ 0 & 1 & p^2 - 1 \end{vmatrix} = p[(p^2 - 1)^2 - 1] = p^3(p^2 - 2)$$

$$\Delta_Y = \begin{vmatrix} p^2 - 1 & p & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & p^2 - 1 \end{vmatrix} = -p(p^2 - 2)$$

$$\Delta_Z = \begin{vmatrix} p^2 - 1 & 1 & p \\ 1 & p^2 - 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -p(p^2 - 2)$$

Енді

$$X(p) = \frac{p^3}{(p^2 + 1)(p^2 - 2)}, \quad Y(p) = Z(p) = -\frac{p}{(p^2 + 1)(p^2 - 2)}$$

ізделініп отырған шешімдердің бейнесін табамыз. Түпнұсқаға өтетін болсақ

$$\frac{1}{(p^2 + 1)(p^2 - 2)} \rightarrow \frac{1}{3} \left(\frac{sh\sqrt{2t}}{\sqrt{2}} - \sin t \right)$$

Түпнұсқаны дифференциалдау теоремасын қолданып, табамыз

$$y(t) = z(t) = -\frac{1}{3} (ch\sqrt{2t} - \cos t)$$

Осы теореманы қайтадан қолданып, аламыз (әрбір $t = 0$ кезінде түпнұсқаның мәні нөлге тең)

$$x(t) = \frac{2}{3} ch\sqrt{2t} + \frac{1}{3} \cos t.$$

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Мартыненко В.С. Операционное исчисление. «Высшая школа», 1973 - 268с.
2. Атабеков Г.И. Гармонический анализ и операторный метод 1956 - 228с.
3. Диткин В.А., Кузнецов П.И. Справочник по операционному исчислению: Основы теории и таблицы формул. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1951 – 256с.
4. Диткин В.А., Прудников А.П. Интегральные преобразования и операционное исчисление. М., Физматгиз 1961 – 347с.